

Luva instrumentada para reconhecimento de padrões de gestos em Libras

Thiago Simões Dias
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica e Informática
Industrial (CPGEI)
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0002-6538-4127

José Jair Alves Mendes Junior
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica e Informática
Industrial (CPGEI)
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0001-5578-7734

Sérgio Francisco Pichorim
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica e Informática
Industrial (CPGEI)
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0003-4380-7499

Resumo— Este trabalho apresenta um método para reconhecimento das letras do alfabeto manual em Libras (Língua Brasileira de Sinais) para surdos e mudos utilizando um sistema vestível composto por sensores flexíveis, pontos de contato, acelerômetro e giroscópio. Os dados, coletados de cinco voluntários, são segmentados em janelas (quantidades fixas de amostras do sinal) e, por meio da extração de características dessas janelas, um vetor de características é montado. Na etapa de segmentação, além dos 26 padrões de letras do alfabeto, os períodos de construção e de relaxamento dos gestos compõem mais 2 padrões de gestos. Na etapa de extração de características, ao todo, três características do domínio do tempo foram extraídas do sinal: média, valor máximo e valor mínimo. O vetor de características é utilizado como entrada de uma rede neural artificial *Multi-Layer Perceptron* (MLP). Para a classificação, os dados foram divididos em 80% para treinamento e 20% para teste. Obteve-se uma taxa média de acertos de 96,42% para os 28 padrões de gestos.

Palavras-chave— Reconhecimento de gestos, sistema vestível, língua de sinais.

I. INTRODUÇÃO

A língua de sinais é uma forma gestual de comunicação que a comunidade surda utiliza. No Brasil, a lei 10.436, Art. 1, define a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como modo de comunicação e expressão da comunidade surda [1]. O grande desafio na comunicação dos surdos está no fato de que poucas pessoas ouvintes estão habilitadas para se comunicar utilizando a língua de sinais. Este fato é um obstáculo na comunicação entre ouvintes e pessoas surdas [2].

Além da comunidade surda, pessoas com patologia da fala também podem utilizar a língua de sinais para se comunicar. Existem diversos distúrbios da fala, dentre eles a mudez, que é a incapacidade de se expressar pela linguagem falada [3].

As mãos são consideradas como parte dos membros superiores do corpo e possuem 27 ossos cada, divididos em: falanges, metacarpo e carpo. O dedo polegar possui duas articulações: interfalângiana (IF) e metacarpofalângiana (MCF), já os demais dedos possuem três: interfalângiana distal (IFD), interfalângiana proximal (IFP) e metacarpofalângiana (MCF) [4]. Os ossos são interligados por meio das articulações. Essas diferentes articulações combinadas permitem a criação de uma infinidade de gestos. A Fig. 1 ilustra todos os ossos e articulações citados.

Figura 1. Ilustração dos ossos e articulações da mão, apresentando os nomes dos dedos, nome dos ossos e das articulações. Adaptado de [4].

Para a execução dos sinais em Libras, utilizam-se a mão de dominância (direita ou esquerda) ou as duas mãos [5]. Os sinais em Libras são formados por meio de cinco parâmetros: configuração das mãos, localização, movimento, orientação das mãos e traços não manuais. A configuração das mãos refere-se ao formato em que a mão dominante ou as duas mãos assumem durante o gesto. A localização é a região do corpo em que o sinal é articulado, podendo ser, por exemplo, na região peitoral ou frontal. O movimento consiste no trajeto dos dedos ou do punho. A orientação das mãos refere-se à direção ao qual a palma da mão aponta. E, por fim, os traços não manuais referem-se à expressão facial, movimento do corpo e do globo ocular [6].

O alfabeto manual em Libras é executado com apenas uma das mãos. Cada letra possui uma configuração de mão e o ponto de articulação é na região peitoral [6]. Conforme apresenta a Fig. 2, o alfabeto manual é formado por 26 sinais, sendo que 20 são estáticos (não possuem o parâmetro movimento) e 6 são dinâmicos (as letras 'H', 'J', 'K', 'X', 'Y' e 'Z'), possuindo principalmente o movimento da mão como um todo, conforme indicado pelas setas.

Alguns trabalhos utilizaram a combinação de sensores flexíveis e inerciais para realizar o reconhecimento de padrões da Língua de Sinais. Um estudo realizado em [8], utilizando sensor inercial, sensores flexíveis e sensores de pressão, foi possível reconhecer os padrões das letras do alfabeto americano com 98,2% de acurácia, utilizando um classificador baseado em *Support Vector Machines* (SVM).

Figura 2. Apresentando as 26 letras do alfabeto manual em Libras, sendo 20 letras estáticas e 6 dinâmicas. Adaptado de [7].

Da mesma forma, [9] utilizou sensor inercial e sensores flexíveis para reconhecer as letras do alfabeto americano. Este trabalho utilizou as técnicas de transformada *Wavelet* discreta e obteve acurácia de 96,5%. Em [10] foi utilizado uma rede neural artificial para reconhecer os padrões da língua de sinais por meio de uma luva com sensores flexíveis e inerciais. O sistema apresentou acurácia de 95,8%.

Na presente pesquisa, com o objetivo de reconhecer os padrões de letras do alfabeto manual em Libras, foi desenvolvido um sistema composto por: 1 módulo que contém acelerômetro e giroscópio, 2 sensores de contato e 5 sensores flexíveis. A aquisição dos dados foi realizada por meio de um microcontrolador conectado ao *software* LabVIEW. Antes de apresentar os dados ao classificador, os mesmos passam pelas etapas de segmentação e extração de características. Para a classificação, foi utilizada uma rede neural MLP.

II. MATERIAIS

A luva instrumentada proposta (fabricada com tecido de Neopreme e Poliester) possui 5 sensores resistivos de flexão, um sobre cada dedo, 1 sensor inercial, fixado na região do metacarpo do dorso da mão, e 2 pontos de contato, sendo o

Figura 3. a) Segmentação dos sensores de flexão, acelerômetro e giroscópio (com sobreposição entre as fases de relaxamento e construção dos gestos) para as quatro primeiras letras do alfabeto; b) Luva para mão direita com sensores de flexão, inercial e pontos de contato; c) Divisor de tensão para leitura dos sensores flexíveis.

primeiro na região da falange distal e o segundo na região da falange proximal, dos dedos indicador e médio, conforme apresenta a Fig. 3(b).

O sensor resistivo de flexão apresenta valor de resistência que varia de forma proporcional ao grau de flexão realizado. Para monitorar a curvatura dos dedos, foram utilizados 5 sensores: 1 sensor com faixa de medição de 5,6 cm de comprimento para o dedo polegar e 4 sensores de 9,52 cm para os demais dedos. O sensor de 5,6 cm é posicionado na região superior do dedo polegar e monitora as articulações MCF e IF. Já nos demais dedos, os sensores de 9,52 cm são posicionados sobre as articulações MCF e IFP. É importante observar que as articulações IFDs não são monitoradas devido ao tamanho dos sensores flexíveis disponíveis comercialmente. Para realizar a leitura dos sensores flexíveis, é utilizado um circuito divisor de tensão para cada sensor, apresentado na Fig. 3(c), com tensão de alimentação de 3,3 V. O valor do resistor utilizado para o sensor de 9,52 cm, seguindo o trabalho de [8], é de 10 k Ω e para o divisor de tensão do sensor de 5,6 cm, seguindo [11], é de 47 k Ω .

Os pontos de contatos são responsáveis por diferenciar sobreposição, fechamento e abertura dos dedos indicador e médio, como são os casos das letras 'R', 'U' e 'V', respectivamente. Os pontos de contato são de tecido condutivo de baixa resistência e foram costurados sobre a luva. A Fig. 3(b) ilustra os pontos de contato (circulados).

Para identificar a direção do gesto e se o mesmo é dinâmico ou estático, foi utilizado o sensor inercial MPU6050 que possui acelerômetro e giroscópio triaxiais integrados. O MPU6050 foi posicionado na região superior do dorso da mão, conforme ilustra a Fig. 3(b).

Para realizar a coleta dos dados, foi utilizado um Arduino Mega. Os sinais de todos os sensores são amostrados pelo microcontrolador em uma frequência de 50 Hz e, através da comunicação serial, são enviados para um computador com *software* LabVIEW, conforme apresenta a Fig. 4.

Figura 4. Processo utilizado na coleta de dados, em que os sinais dos sensores são lidos pelo Arduino e enviados para um computador com o *software* LabVIEW, para armazenamento.

III. METODOLOGIA

Para a realização do experimento, 5 voluntários saudáveis, sendo 2 mulheres e 3 homens, maiores de 18 anos participaram da coleta de dados. O experimento foi aprovado e está dentro dos padrões autorizados pelo Comitê de Ética de Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CAAE 89638918.0.0000.5547). Seguindo um indicador gráfico e sonoro configurado no LabVIEW, os voluntários, vestindo a luva, realizaram os 26 padrões de letras do alfabeto em Libras de forma sequencial e com intervalo de 1,3 segundos entre as letras. Esse tempo de intervalo foi definido considerando que os sinais do alfabeto manual são executados com ritmo equivalente ao da fala [6]. O programa, ao mesmo tempo em que direciona o voluntário à realização dos padrões de gestos, também adquire e armazena os dados coletados.

O sistema possui 13 entradas: 5 sensores flexíveis, 3 eixos do acelerômetro, 3 do giroscópio e 2 pontos de contato. Para compor o vetor de características, os dados adquiridos das 13 entradas passam pelas etapas de segmentação e extração de características para, enfim, serem classificados. Para realizar a classificação, além dos 26 padrões de gestos do alfabeto, as fases de construção e de relaxamento dos gestos formam mais 2 padrões de gestos. Desta forma, o usuário da luva pode realizar os gestos de forma natural, pois não precisa se preocupar em deixar as mãos em posição neutra (gesto neutro) durante todo o tempo em que não estiver realizando algum gesto.

Para a classificação, o vetor de características, que possui 2100 exemplos de gestos, foi dividido em 420 (20%) para teste e 1680 (80%) para treinamento e validação.

A. Segmentação dos dados

Após a coleta e processamento dos dados, os mesmos devem ser segmentados em janelas de amostras que representam as classes. Neste trabalho, foram separadas 28 janelas com tempos fixos, as quais representam os 26 padrões de letras do alfabeto, além de 2 padrões que representam as fases de construção e relaxamento dos gestos. Cada janela de gesto possui 40 amostras, que equivale ao período de tempo 0,8 s. Já as janelas das fases de construção e de relaxamento possuem 55 amostras cada, equivalente ao período de tempo 1,1 s. A Fig. 3(a) apresenta os dados dos sensores de flexão, acelerômetro e giroscópio segmentados para as quatro primeiras letras do alfabeto.

B. Extração de características

Para realizar a extração de características, depois de testes preliminares, três características no domínio do tempo foram escolhidas: média, valor máximo e valor mínimo. Essas 3 características foram extraídas das janelas de dados

segmentadas, referentes aos 5 sensores flexíveis, 3 eixos do acelerômetro e 3 do giroscópio. Já para os sensores de contato, foi extraída apenas a média. Desta forma, o vetor de características possui 35 características ($5 \times 3 + 3 \times 3 + 3 \times 3 + 2 \times 1$).

C. Classificador

Para realizar a classificação dos padrões, optou-se por utilizar uma rede neural artificial com arquitetura MLP. As amostras do vetor de características foram normalizadas pelo método de desvio padrão e submetidas à MLP. Foi utilizada a função de transferência do tipo tangente hiperbólica na camada oculta e na de entrada. As condições dos critérios de parada são: parada antecipada (*early stopping*) ou 1000 épocas de treinamento. Para o treinamento foi utilizado o algoritmo de gradiente conjugado escalado. A fim de evitar a ocorrência de sobreajuste (*overfitting*) e encontrar o melhor dimensionamento estrutural da rede neural, foi empregado o método de validação cruzada utilizando k -partições, com valor de k igual a 5.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A topologia da MLP que alcançou o melhor desempenho, apontado pelo método de validação cruzada, apresentou 55 neurônios na camada escondida. A camada de entrada da rede possui 35 neurônios, referente às 35 características, e a de saída possui 28 neurônios, referente às 28 classes. A MLP obteve uma taxa de média de acertos de 96,42%. A Fig. 5 apresenta a matriz de confusão obtida, onde é possível observar a taxa de acertos de forma individual para cada letra. A diagonal principal da matriz corresponde à taxa de verdadeiro positivo de cada classe (taxa de acerto individual). A taxa de falso negativos são os elementos acima da diagonal principal e a taxa de falso positivos são os elementos abaixo. Percebe-se que a maioria dos casos com falso negativo ou falso positivo ocorrem com as letras que possuem configuração de mão parecidas, como por exemplo as letras 'A' e 'S'. Foi observado durante a realização dos gestos que cada usuário executa um mesmo gesto de maneiras diferentes, ou seja, existe uma variação na configuração da mão. Isso justifica a dificuldade encontrada pela rede para classificar os gestos que possuem configurações de mão parecidas.

Com a utilização das fases de construção e de relaxamento na classificação, os resultados podem ser considerados satisfatórios, pois os padrões de construção e de relaxamento dos gestos foram classificados com taxa de classificação de 100%. Além disso, em trabalhos futuros, pode-se utilizar as fases de construção e de relaxamento dos gestos para realizar a classificação em tempo real. Por exemplo a classificação do sinal executado só poderá ocorrer quando os padrões reconhecidos estiverem na sequência correta: fase de construção, gesto e fase de relaxamento. Acredita-se que a

		Classe real																															
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	Constr.	Relax.				
Classe predita	A	14																															
	B		15		1		1																										
	C			15																													
	D				14				1																								
	E					15															1												
	F						12																2										
	G							13																									
	H								15																								
	I									15																		1					
	J										15																						
	K											13																					
	L												1																				
	M													15																			
	N														15																		
	O															15																	
	P																1																
	Q																	15															
	R																		15														
	S																			15													
	T																				15												
	U																					15											
	V																						15										
	W																							15									
	X																								15								
	Y																									15							
	Z																										15						
Constr.																															15		
Relax.																																15	

Figura 5. Matriz de confusão obtida utilizando MLP correspondente às 26 letras e as 2 fases de construção (constr) do gesto e relaxamento (relax) da mão. As colunas representam as classes preditas, as linhas representam as classes reais. A diagonal principal corresponde à taxa de verdadeiro positivo, os elementos acima da diagonal principal são os falso negativos e acima, os falso positivos.

coleta de dados com voluntários especialistas em Libras pode apresentar maiores taxas de acertos.

É possível perceber pela Fig. 3(a) que os dados dos sensores possuem ruídos, porém testes preliminares indicaram que a implementação de uma etapa de filtragem no sistema não influencia na taxa de classificação. Os testes foram realizados com filtro passa-baixa do tipo média móvel para os sinais dos sensores flexíveis. E para os sinais do acelerômetro e do giroscópio, os testes foram realizados com filtro passa-baixa com topologia *Finite Impulse Response* (FIR) e janela de *Hamming*.

V. CONCLUSÃO

Este estudo apresentou um sistema de aquisição e classificação dos gestos do alfabeto manual em Libras utilizando luva instrumentada. Os dados foram coletados de cinco voluntários e antes de ser submetido à classificação, passou pelas etapas de segmentação e extração de características. O classificador utilizado foi uma rede neural MLP e foi capaz de classificar as 26 letras do alfabeto, além de 2 padrões que são correspondentes às fases de construção e relaxamento dos gestos. A classificação foi realizada utilizando 80% dos dados para treinamento e 20% para teste e a MLP apresentou 96,42% de taxa média de acertos. Em trabalhos futuros, pretende-se aumentar o número de voluntários, realizar a coleta dos padrões com voluntários que dominam Libras e implementar a classificação em tempo real.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao CNPq e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001, pelo apoio financeiro.

REFERÊNCIAS

- [1] BRASIL. Decreto n 5.626 de 22 de dezembro de 2005 que regulamenta Lei n 10.436, de 24 de abril de 2002 at <http://www.planalto.gov.br>.
- [2] M. J. Cheok, Z. Omar and M. H. A. Jaward. "A review of hand gesture and sign language recognition techniques," *International Journal of Machine Learning and Cybernetics*, pp. 1–23, 2017.
- [3] M. C. F. Pollmann. A patologia da fala no tratamento ortodontico. ACTAS SPODF, pp. 77-86, 1994.
- [4] K. L. Bontrager and J. P. Lampignano. Tratado de Posicionamento Radiográfico e Anatomia Associada. Elsevier: Rio de Janeiro, 2015.
- [5] M. Honora and M. L. E. Frizanco. Livro Ilustrado de Língua Brasileira de Sinais: Desvendando a comunicação usada pelas pessoas com surdez. Ciranda Cultural: São Paulo, 2009.
- [6] M. C. C. Pereira, D. Choi, M. I. Vieira, P. Gaspar and R. Nakasato. Libras Conhecimento além dos sinais. Pearson: São Paulo, 2011.
- [7] E. M. B. Faria and M. C. B. Cavalcante. Língua Portuguesa e Libras: teorias e práticas. Editora Universitária da UFPB: João Pessoa, 2010.
- [8] B. G. Lee and S. M. Lee. "Smart wearable hand device for sign language interpretation system with sensors fusion," *IEEE Sensors Journal*, vol. 18, pp. 1224-1232, 2018.
- [9] A. B. Jani, N. A. Kotak and A. K. Roy. "Sensor Based Hand Gesture Recognition System for English Alphabets Used in Sign Language of Deaf-Mute People," *IEEE Sensors*, pp. 1-4, 2018.
- [10] B. C. R. Silva, G. P. Furriel, W. C. Pacheco and J. S. Bulhoes. "Methodology and comparison of devices for recognition of sign language characters," *18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering*. República Tcheca, pp. 1–6, 2017.
- [11] H. Rewari, V. Dixiti, D. Batra and H. Nagaraja. "Automated sign language interpreter," *Eleventh Conference on Contemporary Computing*. Índia, 2018.